

INDEKS 1072

EZGU FIKR, EZGU SO‘Z, EZGU AMAL!

**8-DEKABR – O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
KONSTITUTSIYASI QABUL QILINGAN KUN**

ILM SARCHASHMALARI

**URGANCH DAVLAT UNIVERSITETINING
ILMIY-NAZARIY, METODIK JURNALI**

ISSN 2010-6246

9 772010 624002

2022-11

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS
TA‘LIM VAZIRLIGI**

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

ILM SARCHASHMALARI

*Jurnal O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining
FILOLOGIYA, FALSAFA, FIZIKA-MATEMATIKA hamda PEDAGOGIKA fanlari bo‘yicha doktorlik
dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrdir.*

11.2022

**научно-теоретический, методический журнал
Издаётся с 2001 года**

Urganch – 2022

“ILM SARCHASHMALARI” ilmiy-nazariy, metodik jurnal

Bosh muharrir, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent **YO'LDOSHEV Ro'zimboy**

TAHRIR HAY'ATI:

ABDULLAYEV Bahrom, fizika-matematika fanlari doktori (UrDU),
ABDULLAYEV Ikrom, biologiya fanlari doktori, professor (Xorazm Ma'mun akademiyasi),
ABDULLAYEV Ilyos, iqtisod fanlari doktori, professor (UrDU),
ABDULLAYEV Ravshanbek, tibbiyot fanlari doktori, professor (TATU UF),
ABDULLAYEV O'tkir, tarix fanlari doktori (UrDU),
ALEUOV Userbay, pedagogika fanlari doktori, professor (Nukus davlat Pedagogika instituti),
BERDIMUROTOVA Alima, falsafa fanlari doktori, professor (QDU),
DAVLETOV Sanjarbek, tarix fanlari doktori (UrDU),
DO'SCHONOV Tangribegan, iqtisod fanlari doktori, professor (UrDU),
HAJIYEVA Maqsuda, falsafa fanlari doktori, professor (UrDU),
IBRAGIMOV Zafar, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent (PhD, UrDU),
IBRAGIMOV Zair, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD, AQSH),
IMOMQULOV Sevdiyor, fizika-matematika fanlari doktori (UrDU),
JUMANIYAZOV Maqsud, texnika fanlari doktori, professor (UrDU),
JUMANIYOZOV Otaboy, filologiya fanlari nomzodi, professor (UrDU),
KALANDAROV Aybek, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD, mas'ul kotib, UrDU),
KAVALYAUSKAS Vidas, gumanitar fanlar doktori, professor (Litva universiteti),
NAVRUZOV Qurolboy, fizika-matematika fanlari doktori, professor (UrDU),
OLLAMOV Yarash, yuridik fanlari nomzodi, dotsent (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Xorazm viloyatidagi Xalq qabulxonasi bosh mutaxassisi),
OTAMURODOV Sa'dulla, falsafa fanlari doktori, professor (Toshkent, Kimyo-texnologiya instituti),
PRIMOV Azamat, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent (UrDU),
QUTLIYEV Uchqun, fizika-matematika fanlari doktori, professor (UrDU),
RO'ZIYEV Erkinboy, pedagogika fanlari doktori, professor (UrDU),
SADULLAYEV Azimboy, fizika-matematika fanlari doktori, akademik (O'zMU),
SADULLAYEVA Nilufar Azimovna, filologiya fanlari doktori (O'zMU),
SAGDULLAYEV Anatoliy, tarix fanlari doktori, akademik (O'zMU),
SALAYEV San'atbek, iqtisod fanlari doktori, professor (Xorazm viloyati hokimligi),
SALAYEVA Muhabbat, pedagogika fanlari doktori (UrDU),
SATIPOV G'oiqnazar, qishloq xo'jalik fanlari doktori, professor (UrDU),
XODJANIYOZOV Sardor, pedagogika fanlari doktori, dotsent (bosh muharrir o'rinbosari, (UrDU),
YOQUBOV Jamoliddin, filologiya fanlari doktori, professor (O'zDJTU),
O'ROZBOYEV Abdulla, filologiya fanlari doktori (UrDU),
O'ROZBOYEV G'ayrat, fizika-matematika fanlari doktori (UrDU),
G'AYIPOV Dilshod, filologiya fanlari doktori, dotsent (UrDU).

**JURNAL 2001-YILDAN CHIQA BOSHLAGAN•JURNAL
OYDA BIR MARTA NASHR QILINADI•2022 11(185)**

MUASSIS: Urganch davlat universiteti•Jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2020-yil 11-noyabrda ro'yxatdan o'tgan•**GUVOHNOMA № 1131.**

муносабатлар, назарияларни ўз ичига олади. Табиий-илмий ва ижтимоий гуманитар ўқув фанларидан фарқли тарзда, математик модель моддий объектларни яратишни талаб қилмайди. Бошқа ўқув фанлари фақатгина моделларни ўрганиш билан шуғулланса, математика “моделлар моделини” ўрганиш билан шуғулланади. Шунинг учун ҳам ўқувчиларда моделлаштириш кўникмаларини шакллантириш алоҳида дидактик имкониятларга эга.

Барча моделларни ўз кўринишига кўра, чизмали ва белгили моделларга ажратиш мумкин. Бундай белгилар моделларни яратиш учун муҳим восита сифатида хизмат қилади. Чизмали моделлар предметли ҳамда график моделларга ажратилади. Бундай бўлиниш уларнинг қандай ҳаракатни таъминлашидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади. Предметли моделлар нарса ва буюмлар воситасида амалга ошириладиган фаолиятни таъминлайди. Бундай моделлар турли буюмлар воситасида таркиб топтиради. Масалан, санок таёқчалари, тугмачалар, қоғоздан ясалган турли шакллар шулар жумласидан. Бундай моделлар сирасига фикран яратилган аниқ вазиятларни ҳам киритиш мумкин. Мазкур моделлар ўқув топшириқлари кўринишида тасаввур қилинади ва тасвирланади.

График моделлар эса, асосан, вазиятларни чизма шаклида тасаввур қилиш ва яратиш жараёнида қўлланилади. График моделлар сирасига расмлар, шартли расмлар, чизмалар ёки схема шаклидаги чизмалар киради. Белгили моделлардан кундалик одатий ҳамда математик нутқда фойдаланиш мумкин. Кундалик нутқда қўлланиладиган белгили моделларга қисқа ёзувли топшириқлар ва жадваллар киради. Нутқда қўлланиладиган белгили моделларга модели топшириқларни киритиш мумкин. Шунингдек, бундай моделлар сирасига ифодали ёзувлар, тенграммалар тузиш, тенграммалар тизими ва тенгсизликлар ҳам киради.

Ҳар қандай қисқа ёзувлар расмлар ёки чизмалар ўқув топшириқларини бажариш жараёнида унинг модели ҳисобланади. Ёрдамчи моделлар сифатида танлаб олинган матнли топшириқларда унинг барча объектлари, улар орасидаги муносабатлар ўз ифодасини топиши керак. Мазкур матнларда барча талаблар аниқ кўрсатилиши лозим. Бундай моделлар топшириқларнинг мазмуни, уларни муҳокама қилиш, бажаришда намоён бўлади. Шу билан бир қаторда, мазкур моделлар ўқувчиларнинг топшириқларни батафсил ва чуқур таҳлил қилишларига имконият яратади.

Алоҳида таъкидлаш керакки, айни бир масаланинг шартли асосида бир нечта модель яратиш мумкин. Чунки уларнинг ҳар бири ўз ечимига олиб борадиган йўлни аниқлашни талаб қилади. Бунинг натижасида ўқувчилар моделлаштириш кўникмасига эга бўлиб, уни илмий билиш методи сифатида ўзлаштирадilar. Шунинг учун ҳам модель ва моделлаштириш тушунчасининг изоҳи ёрдамидагина уни ўзлаштириш мумкин деб ҳисоблаш нотўғри ёндашувдир. Турли кўринишдаги моделларни намоёниш қилиш ва моделлаштириш жараёнларини ўқувчи кўз ўнгига аниқ акс эттириш уларнинг топшириқларни бажариш усулларини самарали ўзлаштиришларига кўмаклашади.

Ўқувчилар 3–4 синфлардаёқ моделларни мустақил куриш ва унга асосланган ҳолда топшириқларни ечиш кўникмасига эга бўлишлари керак. Улар муайян ҳодисаларни моделлаштириш ёрдамида ўрганишларини таъминлаш орқали ўқувчиларни мантиқий фикрлашга ундайди. Шу билан бир қаторда, моделлаштириш кўникмасига эга бўлиш натижасида ўқувчилар ушбу методни кундалик ҳаётлари, истиқболдаги иш фаолиятларида қўллаш компетенциясини ҳам ўзлаштирадilar. Ўқув топшириқларини бажариш жараёнида ўқувчилар моделларнинг муайян объектларни ифодалашини англаб етадилар. Моделлаштириш усулларини ўзлаштириш натижасида ўқувчилар муайян билимлар, ахборотлар, кўникма ва малакаларга эга бўладилар.

**Сирожиддинова Ирода Махаммадовна (Андижон Машинасозлик институти
Гуманитар фанлар кафедраси доценти; siroziddinovairoda@gmail.com)
ТАЪЛИМНИНГ ЗАМОНАВИЙ ПАРАДИГМАЛАРИДА ЛОЙИҲА
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РОЛИ**

***Аннотация.** Ушбу мақолада таълимнинг замонавий парадигмаларида лойиҳа технологияларининг роли, педагогик лойиҳалаш мазмуни, педагогик объектларни лойиҳалаштириш методологиясини яратишдаги зиддиятларни аниқлаш ҳамда фойдаланишининг долзарб масалалари ҳақида сўз юритилган.*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается роль проектных технологий в современных парадигмах образования, содержание педагогического проектирования, актуальные вопросы выя-*

вления и использования противоречий при создании методик проектирования педагогических объектов.

Annotation. This article discusses the role of design technologies in modern paradigms of education, the content of pedagogical design, topical issues of identifying and using contradictions when creating methods for designing pedagogical objects.

Калим сўзлар: парадигма, траектория, миллий лойиҳа, касбий, умумий касбий тушунчалар, иқтидорларни шакллантириши.

Ключевые слова: парадигма, траектория, национальный проект, профессионал, общепрофессиональные понятия, формирование таланта.

Key words: paradigm, trajectory, national project, professional, general professional concepts, talent formation.

Замонавий ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий шароитларда компетентлик сифатлари узлуксиз таълим шароитларида шакллантирилиши ва таълим хизматлари бозорида тўла таъминланган бўлиши лозим бўлган малакали мутахассисларга бўлган эҳтиёж биринчи ўринга чиқмоқда. Бироқ ўрта махсус ва олий касбий таълимни ташкил қилишда таълим сиёсатини совет давридаги давлат бошқаруви амалиётидан қолган анъанавий ёндашувлар ҳали-ҳануз сақланиб қолмоқда. Бу ҳолат замонавий технологик жамиятнинг талабларига жавоб берадиган мутахассисни шакллантириш жараёнига компетентликка асосланган ёндашувни қўллашга тўсқинлик қилади. Бунинг натижасида олий касбий таълим муассасалари битирувчиларига ўзларини ўраб турган социумнинг шароитларига мослашиш ва ўз хизмат лавозим пиллапояларида илгари боришда қийинчилик туғдиради.

Лойиҳа технологияси ўтган асрнинг 20-йилларида АҚШда пайдо бўлиб, унга инсонпарварлик педагогикасининг асосий қирраларидан бири сифатида қарала бошланди.¹ Уни илк бор лойиҳа методи ёки муаммоли метод сифатида таълим жараёнига татбиқ қилишди. Мазкур технологиянинг асосий ғоялари америкалик педагог олим Жон Дьюи томонидан ишлаб чиқилган.²

Олимларнинг фикрича, лойиҳа технологияси таҳсил олувчиларнинг шахсий қизиқишларини инобатга олган ҳолда, таълим жараёнига татбиқ қилиниши ва таълим субъектларининг ўқув жараёнидаги фаолиятини мақсадли йўналтиришга мўлжалланиши лозим эди. Ўқув жараёнидаги дидактик парадигма реал ҳаётдан олинган вазиятли муаммо бўлиши ва ушбу муаммонинг ечими жамоавий тарзда ёки кичик гуруҳларда фан ютуқларидан фойдаланиб, мустақил топилиши, муайян натижани қўлга киритишга хизмат қилиши лозим. Бунда муаммо ва унинг ечими яхлит ҳолатда лойиҳалаш фаолиятдан иборат бўлиши зарур.

Лойиҳа технологиясидан фойдаланишга ўргатиш таҳсил олувчилар эгаллаётган билимларни ўзлари қидириб топишлари, мустақил ўрганиб, таҳлил қилишларига, ҳатто хулосаларни ҳам ўзлари келтириб чиқаришларига қаратилган. Ўқитувчи бу жараёнда шахс ва жамоанинг ривожланиши, шаклланиши, билим олиши ва тарбияланишига шароит яратади, шу билан бир қаторда, бошқарувчилик, йўналтирувчилик вазифасини бажаради. Бинобарин, таълим муассасаларининг ўқув-тарбиявий жараёнида лойиҳа технологиясини такомиллаштиришга алоҳида эътибор берилётгани долзарблик касб этиб, таълим жараёнига тизимли фаолият ёндашувини кенг жорий этиш имкониятини кенгайтиради.

Педагогик лойиҳалаш–талабалар ва педагогнинг бўлажак фаолиятининг асосий қисмларини дастлабки фикран, мантиқий ишлаб чиқилишидир. Педагогикага лойиҳалаш атамаси техник билимлардан кириб келди. Техникадаги лойиҳалаш, кейинчалик, ҳақиқатда рўёбга чиқариш учун қилинадиган ишларнинг илгарилаб кетилган чамалашни англатар эди. Педагогик билимларнинг ортиши, тарбия методлари, воситалари ва шакллари кўпайиши, тарбиявий муносабатларга таъсир этадиган омилларнинг кенгайиб бориши педагогик фаолиятнинг тобора мураккаб касбга айланиб боришига олиб келди. Педагогнинг бу билимларни эгаллаб олиши, айниқса, ундан фойдаланиши тобора қийинлашиб бормоқда. Шунинг учун ҳам педагогика фани технократик тавсияномаларгина ишлаб чиқишдан қочишга мажбур бўлмоқда.³

¹ Юсупова М. Лойиҳа технологиясининг таълим жараёнида қўлланилишининг ижобий томонлари academic research in educational sciences volume, 2, issue, 3, 2021.

² https://ru.wikipedia.org/wiki/Дьюи,_Джон

³ <https://elib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/14012-keys-texnologiyasi-va-loyiha-metodidan-foydalanish-mahorati>

Якуний натижа ўқитиш жараёни самарадорлигининг кўрсаткичи бўлган маҳсулдор таълим технологияларининг ҳукмронлиги шароитларида педагогик объектларни лойиҳалаштиришнинг методологик асослари биринчи ўринга чиқади. Педагогика фани таълимнинг гуманистик қадриятлари ва ўқитиш жараёнига рационалистик ёндашув орасидаги парадигмал танлов ҳолатида бўлганлиги сабабли, у ёки бошқа назарияларнинг ўринлилигини экспериментал тарзда текширишни амалга ошириш имконини берувчи лойиҳа технологиялари алоҳида аҳамият касб этади.

Мутахассиснинг касбий компетентлигининг гуманистик моҳиятини ҳар томонлама таҳлил қилгандан сўнг, узлуксиз касбий таълим муассасалари битирувчиларида ушбу конструктнинг қафолатланган даражасига эришишга бўлган рационалистик ёндашув ҳақида гапириш мумкин. Демак, педагогикада гуманистик парадигманинг методологик асосларидан воз кечишга йўл қўймаслик лозим.

Замонавий шароитларда маҳсулдор таълим технологияларига талаб мавжудли муносабати билан, ўқитиш жараёнини ташкил қилишга технологик ёндашув ва замонавий педагогика орасида яққол ифодаланган ўхшашлик мавжудлиги туфайли, педагогик фанларга хос назарий ёндашувларни педагогик билиш соҳасига тўғри қўллаш мутахассиснинг касбий компетентлигининг зарур даражасига қафолатли тарзда эришиш имконини беради. Педагогик объектларни лойиҳалаштиришнинг асосига ўқув дастурини ишлаб чиқиш тартиб тамойилига ва мутахассиснинг касбий шаклланиши траекториясини шакллантиришга ҳамда ўқитишнинг методик тизимини яратишга технологик характер касб этишига имкон берувчи педагогик назариянинг кластер методи қўйилиши мумкин.¹

Маҳсулдор педагогик технология давлат таълим стандартига квалиметрик эталон сифатида қаратилган бўлиши зарур. Шу муносабат билан, педагогик объектларни лойиҳалаштириш методологиясини яратишда қуйидагилар орасидаги яққол зиддиятларни ҳисобга олиш зарур:

– давлат таълим стандартлари талаблари ва ўқитиш жараёнининг мавжуд дастурий-методик таъминоти орасида;

– давлат таълим стандарти шароитларида фанни ўқитишнинг самарали ўқув дастурини ишлаб чиқиш ва дастурий материални баён қилиш методикаси ҳақидаги анъанавий тасаввурлар орасида;

– сифат жиҳатдан янги ўқув қўлланмаларига бўлган эҳтиёж ва уларга яққол мос келмайдиган ўқитиш тизими методикаси орасида.

Ушбу зиддиятларни педагогик тадқиқотларда таҳсил олувчиларнинг дастурий материални ўзлаштиришларининг мақсадга мувофиқлигига ва уни келгусидаги касбий фаолиятда амалий қўллаш имкониятига қаратилган рационалистик парадигмага таянган ҳолда ечиш мумкин. Бунда, ўқитиш жараёнига компетентликка асосланган ёндашувга қаратилган маданиятшунослик туридаги шахсга қаратилган таълим концепциясининг алоҳида ролини ёддан чиқармаслик лозим. Педагогик объектларни лойиҳалаштириш методикасини қаратилиши лозим бўлган устувор масалаларга келсак, лойиҳалаштириш фаолиятининг технологик табиати иккинчи даражали роль ўйнайди.

Ўқув жараёнига таъсир кўрсатадиган аҳамиятли омилларни аниқласак. Бунда, ҳар қандай маҳсулдор таълим технологиясининг асосий вазифаси қўйилган мақсад ва якуний назорат натижаларининг бир-бирига мос келиши ҳисобланади. Шундай қилиб, таъсир кўрсатувчи аҳамиятли омиллар сифатида қуйидагиларни кўриб чиқамиз:

1. Билимларнинг ушбу соҳасида мутахассис касбий малакасининг асосий таркибий қисмларини белгилайдиган давлат таълим стандарти талаблари. Бунда ҳар қандай ўқув дастури ушбу талабларга таянган ва оптимал режимда амалга ошириши зарур.

2. Ўқув жараёнининг тахминий ўқув дастурида мавжуд ва ўқитувчига давлат таълим стандартининг талабларига тўла мос равишда ўз иш дастурини ишлаб чиқиш имконини берувчи қисқа тасвири.

3. Давлат таълим стандартининг талабларини у ёки бошқа даражада акс эттирадиган ва ўқув жараёнининг асосий мақсадини амалга оширишга ёрдам берадиган ўқув қўлланмаси.

4. Ўқув ахборотни ўзлаштириш жараёнини оптималлаштириш ва таҳсил олувчиларнинг ютуқлари даражаларини мониторинг қилишни амалга ошириш имконини берувчи дидактик таъминот.

5. Касбий компетентликнинг зарур даражасига эришиш жараёнида таҳсил олувчиларнинг таъ-

¹ Ин А. Компетентностный подход к проектированию системы управления качеством профессиональной подготовки будущего учителя. Автореф. дисс. ... д-ра пед. наук, М., 2006.

лим траекториясини шакллантириш таомилининг хусусиятлари. Таълим жараёнининг ўқитувчидан юқори касбий малака талаб қиладиган шахсга йўналтирилганлиги.

6. Ўқитувчининг ўз методик тизимини шакллантира олиш қобилиятида ифодаланадиган касбий малакаси.

Ўқитиш жараёнининг самарадорлигига таъсир қилувчи омилларни жуфт-жуфт қилиб ўрганишда уларни бирлаштирувчи кўрсаткичларни аниқлаш мумкин. Давлат таълим стандартлари билан боғлиқ бўлган дастлабки икки омилни фақат ўқув дастурини лойиҳадаштириш асосида бирлаштириш мумкин. Ўз ичига ўқув қўлланмаси ва зарур дидактик таъминотни олган сифатли ўқув-методик тўплам таъсир кўрсатишининг учинчи ва тўртинчи омилларини бирлаштириш имконини беради. Битирувчининг касбий компетентлигини ўқитувчининг юқори даражадаги касбий малака-сисиз таъминлашнинг имкони йўқлиги сабабли, ўқитишнинг методик тизими ҳам омилларнинг охириги жуфтлигини бирлаштирувчи кўрсаткич ҳисобланади. Санаб ўтилган таъсир кўрсатиш омилларини таҳлил қилишнинг бошқа эҳтимолий вариантлари ҳам ўз ичига ўқув дастурини, мутахассиснинг касбий шаклланиш траекториясини ва ўқитишнинг методик тизимини олган педагогик объектларни такомиллаштириш заруратига ишора қилади.

Бунда, методик тизимни таълим тизимлари иерархиясидаги маҳсулдор категория сифатида қараш лозим.¹ Таълим тизимида мавжуд категориялар иерархияси деганда биз биринчи навбатда ўз таркибида таълим ва тарбиянинг барча тасаввур қилса бўладиган жиҳатларини, таълим жараёнининг технологик таъминотини, сифатли ўқитиш ва тарбиялашни бепуллигини таъминлаш учун тадбирлар, таълим муассасаларини бошқаришнинг ташкилий-бошқарув шакллари такомиллаштириш ва таҳсил олувчиларнинг саломатлигини асрашни ва хавфсизлигини таъминлашни ичига олган барчани қамраб оладиган таълим тизимини тушунамиз. Таълим тизимининг барча санаб ўтилган жиҳатларини алоҳида гуруҳ ёки олий таълим муассасалари доирасида бирлаштиришнинг имкони йўқ, чунки ушбу тизимнинг аҳамиятли элементларининг кўпчилиги, умуман, минтақавий таълим тизимидан ва Ўзбекистон Республикасининг ягона таълим маконидан ажратилган ҳолда амал қилишга қодир эмас. Бу, айниқса, таҳсил олувчилар билан ишлашнинг тарбиявий шаклларига қўшимча таълим ва таълим муассасаларини бошқаришнинг демократик методларини таъминлашга тааллуқли. Айнан шу сабабли таълим тизими фаолиятнинг ушбу специфик соҳасида амал қиладиган барча эҳтимолий тизимларини ўз ичига оладиган барчани қамраб оладиган иерархик категория ролини бажаради.

Алоҳида олинган таълим муассасаси доирасида, албатта, минтақавий таълим тизимини четлаб ўтишнинг имкони бўлмаган алоқадор элементларини ҳисобга олган ҳолда қуриш мумкин бўлган педагогик категория навбатдаги иерархик категория ҳисобланади. Бироқ педагогик тизимнинг ўзаги бўлмиш педагогик жараёни педагогик фаннинг ушбу педагогик муассаса роя қиладиган таомилларига мувофиқ тарзда мухтор равишда қўриш мумкин.² Педагогик жамоа инновацион ишларининг самарадорлиги апробациянинг барча зарур босқичларидан ўтиши ва ўзининг асосланганлигини, иш бериш қобилиятини исбот қилиши зарур. Бироқ таълим муассасасининг ўз педагогик тизимига бўлган, шубҳасиз, ҳуқуқини тан олиш лозим.

Ўқитишнинг лойиҳалаштириш фаолияти натижасида ишлаб чиқилган методик тизимни таълим, педагогик, дидактик, методик тизимлари иерархиясида маҳсулдор категория деб қараш керак. Бинобарин, педагогик объектларни такомиллаштиришнинг лойиҳалаштириш технологияларини таълим муассасаси инновацион ижодий фаолиятининг энг муҳим кўрсаткичи сифатида қараш лозим.

Гилизова Арзигул Маметмиратовна (УрДУ ўқитувчиси)

КАСБИЙ-АМАЛИЙ ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ ПЕДАГОГИК МАЗМУН-МОҲИЯТИ

***Аннотация.** Ушбу мақолада касбий-амалий жисмоний тарбиянинг педагогик мазмун-моҳияти, касб бўйича муваффақиятли ишлашни таъминловчи имкониятлар, хулқ-атвор меъёрлари-*

¹ Сафонцева Н.Ю. Кластерный метод проектирования учебного процесса. Гуманитарные и социально-экономические науки. 2006, № 3, с. 161 – 164.

² Sirojiddinova I.M. Improving the professional training of future engineers based on the cluster approach. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development Volume 02, May, 2022.

MUNDARIJA

FIZIKA-MATEMATIKA

Umirqulova Gulhayo Husniddin qizi. Panjaradagi uch zarrachali sistema gamiltonianiga mos kanal operatorlar.....	3
Shotemirov Yo'ldosh Safarovich. Ikki zarrachali shryodinger operatori xos sonlari uchun yuqori baholar...	7
Alinazarova Maxfuza Alisherovna, Toshtanxo'jayev Xayrullo Ma'murxon o'g'li. GAAS asosidagi lazer materiallarini suyuq fazali epitaksiya usuli yordamida olinishi.....	12
Igamqulova Zilola Murodovna, Taylanov Nizom Abdurazzakovich. Harorat va yorug'lik muhiti parametrlarining o'zgarishiga qarab elektr o'tkazish jarayonlarini modellashtirish.....	16
Нуштаева Озода Хасиловна. Методика определения параметров изогнутых волокон.....	18
Азаматов Азизбек. Интегрирование системы Каупа-Буссинеска методом обратной задачи рассеяния.....	23
Bobokhon Mamurov. Regularity of a Non-Volterra Quadratic Stochastic Operator on the 2d Simplex.....	29

FALSAFA

Абдуллаева Хулкар Рахматуллаевна. Эпистемологиянинг ахлоқий жиҳатлари.....	32
Арзиев Руслан Арисланбаевич. Ижтимоий онг ва ижтимоий фикрнинг диалектик боғлиқлиги.....	35
Валиев Лочин Азаматович. Г'ҳошнинг идеал шахс ғояси билан комил инсон ғояларининг қиёсий таҳлили.....	38
Aburaxmonov Alimardon Abdusalomovich. Ekologik mas'uliyatni rivojlantirishda axloqiy qadriyatlarining ijtimoiy ahamiyati.....	41
Abdullayeva Firuza Sharipovna. Muhammad Nosiriddin Tusiyning falsafiy qarashlarida jinoyat va jazo masalalari.....	44

TILSHUNOSLIK

Абдувахабова Махина Азатовна. Нарраторлар услубини ифодаловчи ташқи ва ички тил воситалари.....	47
Имяминова Шухратхон. Фразеологиянинг тилшуносликдаги ўрни.....	50
Юнусова Баҳора Ахтамжоновна. Комбинатор тилшуносликнинг шаклланишида структурализмнинг ўрни.....	53
Berdiyeva Go'zal Nizomjon qizi. Temporallikning referensial xususiyatlari.....	56

ADABIYOTSHUNOSLIK

Abdusalamova Lobar Akbar qizi. Odorizmlar – hid ifodalovchi leksik birliklar nazariy adabiyotshunoslikning o'rganish obyekti.....	59
Шарипова Нигора. “Хамса” илк дostonлари структурасида муножотнинг ўрни.....	61
Satimova Shahnoza Maxmudovna. O'zbek xalq ertaklarining shakllanishi va turlari xususida ba'zi mulohazalar.....	64
Mizrabova Jeren Ismailovna. Uilyam Shekspir uslubidagi kalamburning o'rni va o'ziga xosligi.....	67

PEDAGOGIKA

Сабиров Сардор Жуманазарович. Бошланғич синф ўқувчиларида моделлаштириш кўникмасини шакллантириш – ижтимоий-педагогик зарурият.....	70
Сирождинова Ирода Махаммадовна. Таълимнинг замонавий парадигмаларида лойиҳа технологияларининг роли.....	72
Гилижова Арзигул Маметмиратовна. Касбий-амалий жисмоний тарбиянинг педагогик мазмун-моҳияти.....	75
Muminova Dilafro'z Akbaraliyevna. Kitobxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari.....	80
Eshmanov Otabek Usanovich. Zamonaviy universitetlarda bo'lajak qishloq xo'jaligi soha mutaxassislarining kasbiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirish.....	82
Ashirova Anorgul Ismoilovna, Allaberganova Muyassar Rimberganovna, Ollaberganova Muyassar Davlatboy qizi, Ravshanqulov Abbos Ravshanqul o'g'li. Elektron ta'lim resurslarini tayyorlashda infografikaning roli.....	86
Sherboboyev Xurshid Baxtiyorovich. Умумтаълим мактабларида информатикадан замонавий таълим беришнинг асосий йўналишлари.....	89

“ILM SARCHASHMALARI”

Urganch davlat universitetining ilmiy-nazariy, metodik jurnali

Muharrir **Ro‘zimboy Yo‘ldoshev**
Texnik muharrir **Sherali Yo‘ldoshev**
Musahhihlar: **Туримова Тамара,**
Aybek Kalandarov
Ushbu songa mas’ul **Uchqun Qutliyev**

Terishga berildi: 21.11.2022
Bosishga ruxsat etildi: 30.11.2022.
Ofset qog‘ozi. Qog‘oz bichimi 60x84 1/8.
Rizograf bosma usuli. Tayms garniturasi.
Adadi 200. Bahosi kelishilgan narxda.
Buyurtma №. 47
Hisob-nashriyot tabag‘i 25
Shartli bosma tabag‘i 23
UrDU matbaa bo‘limida chop etildi.

UrDU matbaa bo‘limi matbaa faoliyatini boshlagani
haqida vakolatli davlat organini xabardor qilish to‘g‘risidagi
Tasdiqnoma (№3802-835f-ad22-c709-fbd1-1129-1986)
asosida faoliyat yuritadi.

Manzil: 220110. Urganch shahri, H.Olimjon ko‘chasi, 14-uy.
Telefon/faks: (0362)-224-66-01;
e-mail: ilmsarchashmalari@umail.uz
ilmsarchashmalari@mail.ru
Veb-sayt: www.ilmsarchashmalari.uz
Telegram: <https://t.me/ilmsarchashmalari>